

SND:s policy för granskning av data och metadata

Datum: 2025-11-24

Version: 3

Creative Commons Erkännande 4.0

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

SND:s policy för granskning av data och metadata

SND har som målsättning att data och metadata som delas via SND:s tjänster är välbeskrivna och uppfyller FAIR-principerna¹ till hög grad. För att säkerställa detta så ska data och metadata som delas via SND:s verktyg DORIS genomgå en granskning innan de görs tillgängliga i Researchdata.se. I granskningsprocessen kontrolleras data, metadata och dokumentation med avseende på användbarhet, förståbarhet och dokumentationsnivå, men *inte* avseende vetenskaplig kvalitet.

Denna policy gäller för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS för att göras tillgängliga i Researchdata.se. Policyn är fastslagen av SND:s styrgrupp 2021-09-28, reviderad 2024 och 2025. Policyn gäller tillkommande poster från och med 2021-09-28.

1. Data och metadata som beskrivs och delas via DORIS ska så långt som möjligt uppfylla FAIR-principerna, så som de tillämpas inom det forskningsområde för vilket datamaterialet är framställt.
2. Data och metadata som beskrivs och delas via DORIS ska vara granskade utifrån de principer som finns beskrivna i dokumentet *Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS*.² Särskilt viktigt är att data inte delas i strid med aktuell lagstiftning.
3. De medlemmar i SND-nätverket som lagrar data lokalt vid sina respektive organisationer är ansvariga för de data och metadata som delas via DORIS. Organisationer med lokal lagring kan välja att självständigt granska och publicera databeskrivningar, SND-kontoret finns då som stöd vid behov.
4. För data som lagras hos SND CARE³ ska granskning göras av medarbetare vid SND-kontoret. I de fall data tillhör en organisation som är medlem i SND-nätverket kan granskningen göras av medarbetare hos den ansvariga organisationen tillsammans med medarbetare vid SND-kontoret.⁴ Vid gemensamma granskningar är SND:s roll att kontrollera att kraven (se punkt 2) uppfylls samt att ge råd kring granskningsprocessen.
5. SND:s policy för beständiga identifierare på dataset ska följas.⁵
6. Målsättningen är att granskning av data och metadata i normalfallet ska vara avslutad inom en vecka efter att databeskrivningen har skickats in. I de fall det krävs omfattande

¹ FAIR innebär att forskningsdata ska vara Findable (hittbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara). Läs mer hos exempelvis [FORCE 11](#) eller [Vetenskapsrådet](#).

² *Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6351363>

³ SND CARE är SND:s certifierade repositorium. För användning av SND CARE tecknas ett uppdragsavtal.

⁴ Ansvarig organisation avgör när de är redo att vara en del av granskningsprocessen.

⁵ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6352451>

kureringsarbete eller komplettering från forskare kan granskningen ta längre tid. I möjligaste mån ska forskarens särskilda önskemål om snabb hantering uppfyllas.

7. Avvägningar, resonemang och beslut som förekommit under granskningsprocessen ska dokumenteras och sparas tillsammans med databeskrivningen. Av särskild vikt är dokumentation av bedömningar om huruvida data innehåller personuppgifter eller andra skyddsvärda uppgifter, samt bedömningar om vald tillgänglighetsnivå för data.